

“ШТУРМ УНД ДРАНГ” АДАБИЙ ОҚИМИ ВАКИЛЛАРИ
АСАРЛАРИ ТАРЖИМАСИ ТАҲЛИЛИ

Ергашева Зебинисо Бахриддин қизи

2-курс магистранти,

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети,

Тошкент шаҳри

Абдуллайева Робияжон

ф.ф.д., профессор

Ўзбекистон Давлат Жаҳон тиллари университети,

Тошкент шаҳри

Аннотация : Ушбу мақолада “ШТУРМ унд ДРАНГ” адабий оқими вакиллари асарлари таржимаси таҳлили таржимасининг қиёсий таҳлили кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: реторик тил услуби, стилистик маъно, таржима техникаси.

Abstract: In this article, a comparative analysis of the translation romantic drama.

Keywords: rhetorical language style, stylistic meaning, translation technique.

”Штурм унд Дранг бу адабий оқим бўлиб, у немис ренессанси пайтида яни 1765-йилдан 1790-йилгача давом этган. Бу оқим асосан ўрта қатламдан келиб чиқган ёш шоирлар орасида тарқалган бўлиб, улар ўз асарларининг асосий марказида ҳис-туйғу, алам ва муҳаббат каби маъноларини ёритишган. Улар дунёда туйғулар барча нарсалардан, яъни онгдан, жамият қонунларидан ва унда бўлаётган юқори қатлам ноҳақликларидан, давлат бошқарувида акс олган яқка ҳукмронликдан устун қўйишган ва уларни каттиқ қоралаганлар. Уларнинг асарларидаги асосий мавзу ҳиссиёт, табиатга бўлган севги, санъат, она ватан ва асарларидаги қаҳрамонларининг тарғедияли ўлими ҳисобланади. Штурм унд Дранг вакиллари яқка ҳукмронлик ва феодализм каби сиёсий тузумларга қарши

едилар,бу еса халқ ҳокимиятининг бу пайтда қанчалик тасирли бўлганлигини кўрсатиб беради.Бу пайтда немис давлати бир нечта кичкина мустақил давлатларга бўлинган бўлиб,улар ўзини ўзи мустақил равишда бошқарган.Бу пайтда еса Штурм унд Дранг оқими вакиллари ғоявий,идеалистик томондан жуда ривожланган ва улар бу дунёни яхшилашга урунишган.Бу давр уларни ҳис-туйғуларга қайтишга ундаган,санат ва маданият уларнинг фикрича ҳиссиётлардан,эмоционал туйғулардан иборат бўлиши керак деб ўйлашган.Стурм унд Даранд вакилларининг психологик ҳолатига юзлансак,биз унда улар ўзларини табиатнинг илоҳий вакиллари деб ҳисоблашган ва айнан шу сабабдан улар ўзларини табиатда буюк нарсалари бажариш учун яратилганлар деб ҳисоблашган.Уларнинг фикрича ҳар бир инсон агарда у берилган нормалар ва умумий тан олинган қоидаларни бажаришни уддасидан чиқса у даҳо бўлишга лойиқлигини таъкидлашган. Эпик асрлар тарихида Штурм унд Дранг адабий оқими ҳам юксак ўринни егаллайди.Бунга мисол қилиб И.В. Гёте “Die Leiden des jungen Werthers” асарини мисол қилиб олишимиз мумкин.Бу роман хат жанрида ёзилган бўлиб, хат орқали ёш Вертернинг барча кечинмалари,тилаклари, ҳис-туйғулари ёритилган. Гётенинг “Эрлкониг” асари еса Штурм унд Дранг оқими Вакилларининг Лирика жанрида ҳам ижод қилишганлигидан далолат беради. Асардаги енг кулминатион нуқта бу ўғилнинг ота қўлида жон бериши,отанинг еса ўз ўғлини асрай олмаганлигидан тушкунликка тушиши ҳисобланди. Бу даврнинг асосий фарқларидан бири бу ҳиссиёт ва туйғуларнинг илоҳий деб билиниши бўлган.Одамнинг илоҳий зот еканлиги уларнинг асарларида акс етган ва шунинг учун бу малум адабий қоидаларга асосланган Барокко адабий оқимига қарши ғояларга асосланган.Стурм унд Дранг адабий оқимининг асосий вакиллари ва асарлари қуйидагилар ҳисобланади:

1.Sessenheimer Lieder (1771)

Бу кўшиқларда асосий маъно унинг бошланғич ва якуний қисмларида ҳисонланади.Гёте бу асарни ўзининг 22 ёшлигида ёзган бўлиб,унда асосан

табиатдаги ўзгаришлар, унинг гўзаллиги, муҳаббат кечинмалари акс еттирилган бўлиб, унда Гёте ўзининг севгилиси Фредерике Брионга бўлган муҳаббатини шерларда акс еттирган.

2. Gotz von Berlichinger (1773)

Бу драмада Гёте озодлик ва инсоний ҳуқуқлар учун куршни акс еттирган.

3. Die Leiden des jungen Werthers (1774)

Гётенинг бу романи Штурм унд Дранг оқимининг энг машҳур асари бўлиб, унда Вертер ва Лоттанинг жавобсиз, рўёбга чиқмаган муҳаббати ёритилган. Аммо шундай бўлсада муҳаббатнинг трагедия равишда яқун топиши асардаги энг кулминатион нуқтаси ҳисобланади. Штурм унд Дрангнинг таниқли муаллифлари ва вакиллари:

Йоханн Волфганг Готте. "Gotz von Berlichingen" драмаси (қайта кўриб чиқилган шаклда) ва "Ёш Вертернинг қайғулари" романи Иоганн Волфгангга 24 ёшида шуҳрат келтирди.

Фридрих Шиллер. "Қароқчилар", "Мария Стюарт" ва "Вилгелм Телл" каби шеърӣ ва драматик асарлари билан танилган ва машҳур бўлган Фридрих Шиллер энг машҳур немис шоирларидан бири бўлса керак. У бутун Европа адабиётига кучли таъсир кўрсатди ва Веймар классикаси давридаги асосий шахс ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мария Уотсон. Фридрих Шиллер, Лессинг. Шиллер. Бөрне. Ҳеине. Мискевич: Биографик ҳикоялар. - Челябинск: Урал ЛТД, 1999 йил. .
2. Фридрих Шиллер. Қароқчилар. Айёрлик ва севги: Драмалар Сергей Тўраев. - Болалар адабиёти, 1985 йил.
3. Кринитсйн А. Б. Достоевский ва Шиллер. "Слово" таълим портали